

UDC: 2964
JEL: 338.242

GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING YOSHLAR KOMPETENSIYASIGA TA'SIRI

THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON YOUTH COMPETENCE IN A GLOBALIZED WORLD

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ

Ibragimova Gulchehra Toxirovna ^[0009-0008-5244-4072]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti

Ibragimova Gulchekhira Tokhirovna

University of science and technologies, associate professor of the department «Economics»

Ибрагимова Гулчехра Тохировна

Университет науки и технологий, доцент кафедры «Экономика»

E-mail: gulchekhira8062010@gmail.com; **Phone:** +998908062010

Boboyeva Diyora Ixtiyorjon qizi ^[0009-0007-2040-2081]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Boboyeva Diyora Ikhtiyorjon kizi

University of science and technologies, 1-year student of the field of study «Finance and financial technologies»

Бобоева Диёра Ихтиёржон кизи

Университет науки и технологий, студентка 1 курса направления «Финансы и финансовые технологии»

E-mail: boboyevadiyora5@gmail.com; **Phone:** +998994668170

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv jarayonlari sharoitida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari hamda uning yoshlar kompetensiyasiga ko‘rsatayotgan ta’siri har tomonlama tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, ma’lumotlar iqtisodiyoti va onlayn platformalarning jadal rivojlanishi natijasida mehnat bozori tuzilmasi, ta’lim tizimi talablari va kasbiy malakalar tizimida yuz berayotgan tub o‘zgarishlar ochib beriladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning ta’lim jarayonlari, bandlik imkoniyatlari va yoshlarning ijtimoiy faollik darajasiga integrativ ta’siri yoritiladi. Maqolada yoshlarning raqobatbardoshligini oshirishda raqamli savodxonlik, global fuqarolik kompetensiyalari, innovatsion va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, yoshlar kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ilgari suriladi hamda ularning amaliy ahamiyati ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, raqamli iqtisodiyot, yoshlar kompetensiyasi, raqamli savodxonlik, mehnat bozori, kiberxavfsizlik, raqamli infratuzilma, global fuqarolik, davlat siyosati, zamonaviy ta’lim, UNESCO, OECD.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the formation and development trends of the digital economy in the context of globalization processes, as well as its impact on youth competencies. The study reveals fundamental changes occurring in the structure of the labor market, the requirements of the education system, and the system of professional skills as a result of the rapid development of digital technologies, artificial intelligence, the data economy, and online platforms. In addition, the integrative impact of the digital economy on educational processes, employment opportunities, and the level of social activity among young people is examined. The article substantiates the importance of developing digital literacy, global citizenship competencies, and innovative and critical thinking skills in enhancing youth competitiveness. Based on the research findings, practical proposals and recommendations aimed at developing youth competencies are presented, and their practical significance is demonstrated.

Keywords: globalization, digital economy, youth competence, digital literacy, labor market, cybersecurity, digital infrastructure, global citizenship, public policy, modern education, UNESCO, OECD.

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируются процессы формирования и тенденции развития цифровой экономики в условиях глобализации, а также её влияние на компетенции молодежи. Раскрываются коренные изменения, происходящие в структуре рынка труда, требованиях системы образования и системе профессиональных навыков в результате стремительного развития цифровых технологий, искусственного интеллекта, экономики данных и онлайн-платформ. Кроме того, освещается интегративное влияние цифровой экономики на образовательные процессы, возможности занятости и уровень социальной активности молодежи. В статье обосновывается значимость развития цифровой грамотности, компетенций глобального гражданства, а также инновационного и критического мышления для повышения конкурентоспособности молодежи. На основе результатов исследования предлагаются практические предложения и рекомендации, направленные на развитие компетенций молодежи, и раскрывается их практическая значимость.

Ключевые слова: глобализация, цифровая экономика, компетентность молодежи, цифровая грамотность, рынок труда, кибербезопасность, цифровая инфраструктура, глобальное гражданство, государственная политика, современное образование, ЮНЕСКО, ОЭСР.

For citation: Ibragimova G.T., Boboyeva D.I. The impact of the digital economy on youth competence in a globalized world. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. XXI asrda globallashuv va raqamli texnologiyalar jamiyatning barcha sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu o'zgarishlar esa yosh avlodning bilim, ko'nikma va kompetensiyalariga bo'lgan talabning tubdan o'zgarishiga ta'sir etuvchi asosiy omilga aylandi. Xususan, globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyot, innovatsion fikrlash va ta'lim kompetensiyalari yoshlar hamda global fuqarolikni

shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ular raqamli texnologiyalarni egallash, yangi g'oyalarni yaratish hamda zamonaviy dunyo talablariga mos ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bundan tashqari raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida "Raqamli iqtisodiyot" atamasi nafaqat iqtisodiy adabiyotlarda, balki kundalik hayotda ham faol qo'llanilayotgan tushunchaga aylandi. Zamonaviy iqtisodiyotning raqamli asosida rivojlanishi asosan yoshlar uchun yangi kasblar paydo bo'lishiga, onlayn xizmatlarning kengayishiga va inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga raqamli innovatsiyalarning kirib kelishiga olib kelmoqda.

Ushbu jarayonlar, avvalo, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar, shu bilan birga, yangi talab va mas'uliyatlarni ham yuzaga keltirmoqda. Chunki global mehnat bozori shaxsdan raqobatbardoshlik, moslashuvchanlik, ijodiy fikrlash va raqamli kompetensiyalarni talab etadi va ushbu ko'nikmalar yoshlar uchun nafaqat bilim, balki mehnat bozorida raqobatbardoshlik omiliga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, globallasuv sharoitida raqamli iqtisodiyotning yoshlar kompetensiyasiga ta'sirini o'rganish dolzarb masalalaridan biridir. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotning yoshlar bilim va ko'nikmalari shakllanishiga ta'siri, uning afzalliklari, yuzaga kelayotgan muammolar hamda ushbu jarayonning ta'lim tizimidagi o'rni tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Globallasuv va raqamli iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar mazkur jarayonlarning jamiyat, iqtisodiyot va mehnat bozoriga chuqur ta'sirini ta'kidlaydi. M. Castellsning "Network Society" konsepsiyasi raqamli texnologiyalar global axborot oqimini jadallashtirib, ijtimoiy tuzilmalar va iqtisodiy munosabatlarni tarmoqlashtirish orqali yangi iqtisodiy makon yaratganini ko'rsatadi.

E.Brynjolfsson va A.McAfee kabi olimlarning tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki global raqobatbardoshlikni kuchaytirish omili sifatida ham e'tirof etiladi. Shuningdek, D.Tapscott va J.Manyika kabi tadqiqotchilarning ishlari raqamli transformatsiya jarayonlarining global raqobatbardoshlik va innovatsion iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning yoshlar kompetensiyasiga ta'siri bo'yicha adabiyotlarda ko'plab ilmiy manbalar mavjud. OECD hamda UNESCOning raqamli savodxonlik va XXI asr ko'nikmalari boyicha hisobotlari yoshlarning yangi iqtisodiy sharoitlarga moslashuvda raqamli kompetensiyalarning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Xususan, raqamli vositalardan foydalanish, axborotni tahlil qilish, onlayn muloqot, masofaviy hamkorlik, kibergigiyena va texnologik kreativlik zamonaviy kompetensiyalar majmuasining asosiy tarkibiy qismlari sifatida qayd etiladi.

Mahalliy tadqiqotlar ham raqamli iqtisodiyotning ta'lim tizimini modernizatsiya qilishdagi o'rniga e'tibor qaratadi. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi ilmiy ishlar raqamli infratuzilmaning rivojlanishi yoshlar bilim olish jarayonini optimallashtirishi, mehnat bozori talablariga mos kasbiy malakalarni shakllantirishi hamda innovatsion faoliyatni rag'batlantirishini ta'kidlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada globallashtirish jarayonlari taʼsirida shakllanayotgan raqamli iqtisodiyotning yoshlar kompetensiyasiga koʻrsatadigan taʼsir mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan boʻlib, unda kompleks metodologik yondashuv qoʻllanildi. Avvalo, mavzuga oid xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar, xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD, World Bank)ning maʼlumotlari hamda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish koʻrsatkichlari ilmiy-taqrizli tahlil asosida oʻrganildi.

Maqolada nazariy tahlil metodi orqali raqamli kompetensiya, raqamli savodxonlik, texnologik moslashuvchanlik va mehnat bozori talablarining rivojlanish tendensiyalari konseptual yondashuvlar asosida tizimlashtirildi.

Tahlil va natijalar. Globallashtirish - bu dunyo mamlakatlari oʻrtasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va texnologik aloqalarning jadallashuvi hamda yagona global bozorning shakllanish jarayonidir. Ushbu jarayon tufayli davlatlar oʻzaro bogʻliq boʻlib, axborot almashinuvi, savdo, investitsiya, mehnat migratsiyasi va texnologiya oqimlari keskin oshmoqda. M.Castells taʼkidlaganidek, globallashtirishning kuchayishi “tarmoqlashgan jamiyat”ning yuzaga kelishi va axborot oqimlarining tezlashuvi bilan bevosita bogʻliq [3]. Shu bilan birga, Ayniqsa, texnologik globallashtirish raqamli yechimlarning butun dunyoga tez tarqatilishiga imkon yaratmoqda.

Raqamli iqtisodiyot esa globallashtirishning eng asosiy va jadal rivojlanayotgan yoʻnalishlardan biridir. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi ilmiy adabiyotlarda turlicha izohlangan boʻlsa-da, uning umumiy mazmuni barcha mualliflar tomonidan iqtisodiy faoliyatning raqamli texnologiyalar - internet, katta maʼlumotlar (Big Data), sunʼiy intellekt (AI), bulutli xizmatlar va blokcheyn asosida amalga oshirilishi sifatida talqin qilinadi [4]. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki global raqobatbardoshlikni kuchaytirish omili sifatida ham eʼtirof etiladi [9].

1-rasm. Internetdan foydalanuvchilar soni [11]

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirmoqda, balki xizmat koʻrsatish, taʼlim, tibbiyot, transport, moliya,

savdo kabi sohalarda ham tub transformatsiyalarni yuzaga keltirmoqda. Masalan, elektron tijorat global miqyosda millionlab ish o‘rinlarini yaratmoqda, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi esa boshqaruv tizimini shaffof va samarali qilmoqda. Bu esa dunyo bo‘ylab insonlarni internet tarmog‘idan keng va unumli foydalanish darajasini oshirib bormoqda. Hozirgi kunda mamlakatlarning iqtisodiy o‘sishi va aholining farovon turmush tarzining oshib borishiga internet tarmog‘laridan foydalanish va aholining raqamli iqtisodiy kompetensiyasining oshib borishi asosiy ta‘sir etuvchi omilga aylanib bormoqda. Ushbu masalada Xalqaro aloqa ittifoqi (XAI) ma‘lumotlari orqali tahlil olib borish mumkin.(1-rasm)

Xalqaro aloqa ittifoqi (XAI) ma‘lumotlarida, 2025 - yil ko‘rsatkichlariga ko‘ra dunyo aholisining 74 foizi yoki 6 milliard nafar inson internet tarmog‘idan foydalanmoqda. Agar ushbu ko‘rsatkichni 2020 yil ma‘lumotlari bilan solishtirilsa, foydalanuvchilar soni 60 foizga oshgani kuzatiladi va bu davrda 1,3 milliard kishi internetdan foydalanishni boshlagan deyish mumkin. Agar yuqoridagi grafikga nazar solsak 2019 yildan boshlab internet tarmog‘idan foydalanuvchilar soni jadal o‘sib borgan. Biroq, bu 2,2 milliard kishini hali ham oflayn rejimda ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston sharoitida ham raqamli iqtisodiyot davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarini to‘liq raqamlashtirish, IT-kadrlarni tayyorlash va yoshlar raqamli kompetensiyasini oshirish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan [1].

Globalizatsiya jarayonida yoshlarning kompetensiyasini shakllantirish masalasi dunyo mamlakatlari uchun ustuvor yo‘nalishga aylandi. Chunki bugungi kunda iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va texnologik jarayonlarning tobora integratsiyalashuvi yosh avloddan global mehnat bozori talablariga mos bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashni taqozo etmoqda. Xususan, raqamli savodxonlik, muloqot madaniyati, tanqidiy va kreativ fikrlash, axborot bilan ishlash qobiliyati, shuningdek, bir-nechta xorijiy tillarni egallaganlik kabi kompetensiyalar mamlakatlarning raqobatbardosh rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu esa yosh avloddan global mas‘uliyatni talab etadi. UNESCOning “Education for Global Citizenship” hisobotida qayd etilishicha, yoshlar global fuqarolikni egallashi uchun tanqidiy fikrlash, madaniyatlararo muloqot, o‘zaro hurmat va ijtimoiy faollik asosiy kompetensiyalar sifatida shakllantirilishi lozim [7]. Bu takliflar yoshlarni nafaqat mahalliy, balki global jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylantirishni ko‘zlaydi.

O‘zbekistonda ham milliy messengerlar va ijtimoiy tarmoqlar yaratish borasida turli ishlar olib borilgan. Ko‘plab yaratilgan platformalar uy sharoitidagi yoki ofis serverlariga o‘rnatilgan va foydalanuvchilar soni bir necha mingtaga yetganida esa faoliyatida 117 uzilishlar kuzatilgan. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar yaratishda mana shu omillarga alohida e‘tibor berilmoqda. Aholining 28,5 % qismi 18-35 yosh oralig‘ida bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlar, jumladan messengerlardan faol foydalanishadi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakatimizda milliy messengerlar tashkil qilish uchun mahalliy bozor imkoniyati mavjud [5].

Bundan tashqari XXI asr kompetensiyalari zamonaviy yoshlar egallashi lozim bo‘lgan eng muhim kompetensiyalariga quyidagilar kiradi:

- Raqamli savodxonlik (digital literacy) - bu texnologiyalarni bilish emas, balki ularni samarali qo'llash, axborotni tahlil qilish, raqamli xavfsizlikni tushunish va masofaviy hamkorlik qilish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

- Tanqidiy fikrlash (critical thinking) - ma'lumotlarni tahlil qilish, dalillarga asoslanib qaror qabul qilish va xulosalarning mantiqiyligini baholay olishdir.

- Ijodkorlik (creativity) - yangi g'oyalar yaratish, innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish va mavjud resurslardan samarali foydalanish qobiliyati.

- Muammoni hal qilish (problem-solving) - murakkab vaziyatlarda yechim izlash, alternativlarni baholash va mantiqli qarorlar qabul qilish. Bu ko'nikma avtomatlashtirish kuchaygan davrda ayniqsa muhimdir.

Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimi yoshlarning ushbu kompetensiyalarni egallashi uchun muhim poydevor yaratadi. UNESCO "Global Citizenship Education" (2015) hisobotida aytilishicha, ta'lim jarayonida quyidagi ko'nikmalar ustuvor: [8]

- axborotni izlash, tahlil qilish va qayta ishlash;
- jamoada ishlash va kommunikativ savodxonlik;
- madaniyatlararo muloqot;
- o'z-o'zini boshqarish va o'qishga motivatsiya;
- innovatsion fikrlash va moslashuvchanlik.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi. "O'zbekiston-2030 strategiyasi" da yoshlarning kreativ, raqamli va tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan [2].

Global fuqarolik - bu shaxsning o'z mamlakatiga sodiq bo'lishi bilan birga, dunyoning umumiy muammolariga ham mas'uliyat bilan yondashishi, global jarayonlarda faol ishtirok eta olishi va madaniyatlararo muloqotga tayyor bo'lishi kabi fazilatlarini o'z ichiga oladi.

UNESCOning "Global Citizenship Education" hisobotida global fuqarolik ta'limi tinchlik, inson huquqlari, adolat, ekologik mas'uliyat va madaniy xilma-xillikka hurmat kabi universal qadriyatlarini yosh avlod ongiga singdirishini qayd etadi. Bu ta'rifga ko'ra, global fuqarolik faqat bilim yoki ko'nikma emas, balki insonning dunyoqarashi va ijtimoiy mas'uliyatidir [8].

Global fuqarolik yoshlarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishda hamda, yoshlarning ekologik ongini rivojlantirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, resurslardan oqilona foydalanishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu esa global fuqarolik kompetensiyasining iqtisodiy ahamiyatini yanada oshiradi.

O'zbekiston sharoitida global fuqarolik yoshlar siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida qaralmoqda. "O'zbekiston-2030 strategiyasi" da yoshlarning chet tillarini puxta egallashi, xalqaro loyihalarda ishtirok etishi, global masalalarda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi, madaniy diplomatiya va raqamli ekotizimda faol bo'lishi belgilab o'tilgan [2]. Bu yo'nalishlar UNESCO va OECD standartlariga to'liq mos keladi.

Umuman olganda, global fuqarolik yoshlarning faqat bilim yoki texnik ko'nikmalarini emas, balki ularda empatiya, ijtimoiy mas'uliyat, madaniy ong, demokratik qadriyatlar, ekologik fikrlash va xalqaro jarayonlarga ochiqlikni

shakllantiradi. Shu bois, global fuqarolik XXI asr yoshining eng muhim kompetensiyalaridan biri hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot ta'siridan kelib chiqadigan muammolar ham mavjud bo'lib, ular raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi bir tomondan iqtisodiy samaradorlikni oshirish, innovatsiyalarni tezlashtirish va yangi ish o'rinlarini yaratish kabi katta imkoniyatlarni taqdim etsa, boshqa tomondan bir qator murakkab muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida bu muammolarni chuqur tahlil qilish milliy iqtisodiyot va jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Manuel Castells, "The Rise of the Network Society" asarida raqamli ijtimoiy tizimlar kengaygani sari axborot oqimi nazoratining murakkablashuvi, ijtimoiy tengsizlikning yangi shakllari va texnologiyalarga qaramlik kuchayishi kuzatilib va bu borada qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkinligini ta'kidladan [3].

O'zbekistonda ham "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi orqali raqamli transformatsiya bo'yicha muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, bir qancha muammolar, xususan, kiberxavfsizlik, xususiy sektor hamkorligi va keng qamrovli raqamli boshqaruvda saqlanib qolmoqda. Bundan tashqari, hukumatda raqamli loyihalarni moliyalashtirish, rejalashtirish, monitoring qilish va baholashning samarali mexanizmlari mavjud emas. Shuningdek, quyidagi yo'nalishlarda turli hil muammolar mavjud:

- Raqamli tafovut (Digital Divide) muammosi bo'lib, bu raqamli iqtisodiyotning asosiy muammolaridan biridir. Bu - aholining texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlaridagi nomutanosiblikdir. Bu holat ta'lim, bandlik va iqtisodiy faollikda tengsizlikni yanada kuchayshiga sabab bo'ladi.

- Mehnat bozori transformatsiyasi va ishsizlik xavfining kuchaishiga olib kelishi. Innovatsion fan yutug'larini joriy etish natijasida ko'plab oddiy mehnat turlari qisqarishi, ayniqsa yoshlar o'rtasida strukturaviy ishsizlikning kuchayishi va iqtisodiyotdagi robotlashuv yangi kasblarni yaratishi bilan birga, past malakali ishchilar uchun "raqobat kuchaygan bozor"ni keltirib chiqaradi.

- Ma'lumotlar xavfsizligi va shaxsiy hayot daxlsizligi raqamli iqtisodiyotning muammolaridan yana bir jiddiy masalasidir. Oxiri 5 yilda kompaniyalar tomonidan foydalanuvchilarning raqamli izlarini tijorat maqsadlarida ekspluatatsiya qilish xavfi keskin oshib bormoqda. Bu jarayon demokratik institutlar uchun ham tahdid tug'diradi.

Kompaniyalarda ma'lumotlarni xavfsizligi va maxfiyligini himoya qilish uchun AKT xavfsizligi choralari qo'llanila boshladi. Bunday choralardan eng keng tarqalgan turi kuchli parol autentifikatsiyasidan foydalaniladi. Yana ma'lumotlarni alohida bulutda saqlash, fayllarda saqlash va shubhali faoliyatni aniqlash uchun monitoring xizmatidan foydalanish kabilardan foydalanilmoqda.

2024-yilda Yevropa Ittifoqi korxonalarining 92,76 foiz kamida bitta AKT xavfsizlik chorasidan foydalangan. Eng keng tarqalgan chora kuchli parol autentifikatsiyasi (83,69 foiz), undan keyin ma'lumotlarni alohida joyga yoki bulutga zaxiralash (79,23 foiz) va tarmoqqa kirishni boshqarish (65,43 foiz) edi. Korxonalarining yarmidan kamrog'i virtual xususiy tarmoqlardan (VPN) (49,64 foiz),

xavfsizlik hodisalaridan keyin tahlil qilish uchun jurnal fayllarini saqlash (45,16 foiz) yoki shubhali faoliyatni aniqlash imkonini beruvchi monitoring tizimidan (45,08 foiz) foydalanish haqida xabar berishdi. Korxonalar kamroq ikki yoki undan ortiq autentifikatsiya mexanizmlarining kombinatsiyasidan (39,84 foiz), ma'lumotlar, hujjatlar yoki elektron pochta xabarlarini uchun shifrlash usullaridan (39,72 foiz), AKT xavfsizligi testlaridan (34,64 foiz), AKT xavfini baholashdan (34,10 foiz) yoki biometrik usullar orqali foydalanuvchi identifikatsiyasi va autentifikatsiyasidan (18,27 foiz) foydalanganlar (2-rasm).

2-rasm. Korxonalar tomonidan qo'llaniladigan AKT xavfsizlik choralari [11]

Raqamli transformatsiya kun tartibi, ayniqsa, "Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasi" da yetarlicha hal etilmagan muhim masala bo'lgan kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Raqamli iqtisodiyot kattalashgani sari kiberjinoyatchilik ham keskin ko'paymoqda.

Bu jarayon davlatlar va kompaniyalardan kuchli kibermudofaa tizimlari yaratishni talab qiladi. Ammo, O'zbekistonda hukumat tomonidan Kiberxavfsizlik markazi tashkil etilgan bo'lib, uning faoliyati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan nazorat qilinadi. Biroq markazda yetarlicha yuqori darajadagi texnik mutaxassislar yetishmaydi va uning resurslari birinchi navbatda muhim hukumat infratuzilmasini himoya qilishga qaratilgan. Ushbu yondashuv markazning korxonalar va tashkilotlarga konsalting xizmatlarini ko'rsatish vakolatiga ega bo'lishiga qaramay, hukumat hali kiberxavfsizlikni keng ijtimoiy muammo sifatida ko'rmasligini ko'rsatadi.

Yoshlarning psixologik va ijtimoiy farovonligiga xavfning kun sayin ortib borishi muammosi. Raqamli iqtisodiyotning yoshlar hayotiga ta'siri ko'proq ijtimoiy

tarmoqlar orqali namoyon bo‘ladi. Bu jarayon yoshlarning real kommunikatsiya ko‘nikmalariga ham salbiy ta‘sir qilishi mumkin.

Xususan, raqamli rivojlanishning hozirgi holati bo‘yicha dastlabki ma‘lumotlarning yo‘qligi amalga oshirilayotgan strategiya va siyosatlarni samarali monitoring qilish va baholashga to‘sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, sohaga oid strategiyalar yetishmayotganligicha qolmoqda.

Xulosa va takliflar. Globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida yoshlarning global fuqarolik kompetensiyasiga ega bo‘lishi zamonaviy jamiyat taraqqiyotining ajralmas omiliga aylandi. Bugungi dunyoda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlar keskin o‘zgarayotgan bir vaqtda, yoshlarning global fikrlashi, xalqaro hamkorlikka tayyorligi, ekologik va ijtimoiy mas‘uliyatni his qilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Globallashuv insonlarning hayot tarziga, qadriyatlariga va mehnat bozorida talablariga bevosita ta‘sir o‘tkazmoqda. Shu sababli global fuqarolik faqat nazariy tushuncha emas, balki raqobatbardosh shaxsni shakllantiruvchi asosiy kompetensiya sifatida qaralmoqda. UNESCO, OECD va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilgan standartlar yoshlarning tinchlikparvar, ochiq fikrli, va mas‘uliyatli bo‘lishini talab qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi esa jarayonni yanada murakkablashtiradi. Raqamli tafovut (digital divide), kiberxavfsizlik, axborot savodxonligi yetishmasligi, mehnat bozorining transformatsiyasi, shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilishga oid masalalar raqamli jamiyatning dolzarb muammolari sifatida yuzaga chiqmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot innovatsiyalar, yangi kasblar va global hamkorlik uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish uchun barqaror yechimlar zarur. Bunda raqamli savodxonlikni oshirish, global fuqarolik ta‘limini modernizatsiya qilish, ekologik ongini kuchaytirish, ijtimoiy adolat tamoyillariga sodiqlikni ta‘minlash, yoshlarni xalqaro loyihalarga keng jalb qilish ustuvor yo‘nalishlar bo‘lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, globallashuv va raqamli iqtisodiyot davrida yoshlar kompetensiyasini rivojlantirish - kelajak jamiyatining sifatini belgilovchi asosiy jarayonlardan biridir. Yoshlarning fikrlash doirasi keng, texnologiyalarni yaxshi o‘zlashtirgan, madaniyatlararo muloqotga ochiq, mustaqil qaror qabul qila oladigan global fuqaroga aylanishi mamlakat taraqqiyoti hamda jahon hamjamiyatida munosib o‘rin egallashning kafolatidir.

Lekin bu borada nafaqat yoshlarni balki yoshlarga ta‘lim beruvchi o‘qituvchi-professorlarning ta‘limda raqamli iqtisodiyotdan unumli foydalanish, sun‘iy intellektdan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish, xorijiy mamlakatlar bilan tajriba almashtirish masalalariga jiddiy tus berish lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risi”dagi 6079-sonli farmoni (2020). <https://lex.uz/docs/-5030957>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston-2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risidagi 2024-yil 21-fevraldagi 37-son farmoni. <https://strategy.uz/index>.
3. Castells M. (2010) The rise of the network society. 2nd edition. Oxford. Wiley-Blackwell. P. 20-50
4. Brynjolfsson E., McAfee A. (2014) The second machine age. W.W.Norton & Company. New York. P. 30-50
5. Ibragimova G.T. (2025) Biznesni boshqarish darslik. Toshkent.: Zebo print. B. 105
6. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi. (2024) O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyoti: raqamli tadbirkorlik va sun’iy intellekt holati nomli hisobotni. B. 26
7. UNESCO (2015) Education for Global Citizenship Preparing learners for the challenges of the twenty-first century. Paris. P. 35-40
8. UNESCO (2015) Global Citizenship Education Topics and learning objectives. Paris. P. 14-22
9. Хашимов П.З. (2021) Рақамли иқтиодиётни ривожлантириш омиллари. Xalqaro ilmiy va innovatsion jurnal Iqtisodiyot va turizm. №2(2). B. 20-27
10. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics>
11. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/pages/stat/default.aspx>